
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.16410560

Научная статья

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ РЕБЕНКА

THEORETICAL STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF WOMEN'S EXPERIENCE OF THE PERINATAL PERIOD AND THE FIRST MONTHS OF A CHILD'S LIFE

ГАДЖИЕВА ЖАННЕТТА ГЕРЕЙХАНОВНА,

специалист,

Российский университет медицины Минздрава России.

GADZHIEVA ZHANNETTA GEREYKHANOVNA,

Specialist,

Russian University of Medicine of the Ministry of Health of the Russian Federation.

Предметом исследования данной статьи является теоретическое изучение представлений об эмоциональном состоянии женщины во время беременности и в первый год жизни ребенка. Приведен анализ исследований отношения матери к материнству и его влияние на развитие ребенка, исследованы особенности качеств личности матери из «Большой пятерки» и их связь с материнством. В статье рассмотрены особенности депрессии послеродового периода, приведена систематизация факторов возникновения послеродовой депрессии. Произведен разбор внутренней картины беременности и типология психологического компонента гестационной доминанты.

The subject of this article is a theoretical study of ideas about the emotional state of a woman during pregnancy and in the first year of a child's life. An analysis of studies of the mother's attitude to motherhood and its impact on the child's development is provided, the features of the mother's personality traits from the "Big Five" and their relationship with motherhood are studied. The article examines the features of postpartum depression, and provides a systematization of the factors that cause postpartum depression. An analysis of the internal picture of pregnancy and a typology of the psychological component of the gestational dominant are presented.

Ключевые слова: *психология материнства, отношение к беременности, внутренняя картина беременности, депрессия послеродового периода, факторы возникновения послеродовой депрессии, личностные особенности беременных.*

Key words: *psychology of motherhood, attitude to pregnancy, internal picture of pregnancy, postpartum depression, factors in the occurrence of postpartum depression, personality traits of pregnant women.*

Введение.

Перинатальный период, охватывающий время от зачатия до рождения ребенка, а также первые месяцы после родов, является не только физиологически, но и психологически значимым этапом, который может оказывать долгосрочное влияние на психику и здоровье матери и ребенка [9; 10; 12; 14].

Значительная доля XX века в клинической психиатрии не затрагивала тему послеродовых психических расстройств, однако со временем был предложен термин «депрессия послеродового периода», что стало прорывом в диагностике эмоциональных нарушений у женщин. Работы И.В. Игнатко, М.А. Кинкулькиной, В.С. Флоровой, В.А. Якуповой подтверждают распространенность и серьезность послеродовой депрессии как патологии. Исследования Л.А. Агарковой, И.Ю. Бухариной, Е.Б. Айвазян и И.В. Добрякова внесли существенный вклад в понимание внутренней картины беременности и типов отношения к ней и к ребенку, а также психологической готовности к материнству. Тем не менее, несмотря на обширные данные о ситуативных (гормональная перестройка, акушерский анамнез, социальная поддержка, нежелательная беременность, отношения с партнером) и личностных факторах (перфекционизм, нестабильная самооценка, тип привязанности, тревожность) возникновения депрессивных состояний, существует выраженный дефицит комплексных исследований, объединяющих личностные особенности женщины, ее травматический опыт развития и динамику изменений в ее отношении к ребенку, а также переживания ею послеродовой депрессии.

Объектом исследования выступает отношение женщины к ребенку в перинатальный период и первый год жизни ребенка, а **предметом исследования** являются взаимосвязь личностных особенностей матери с динамикой ее отношения к ребенку и развития послеродовой депрессии.

Целью настоящего исследования является проведение теоретического изучения взаимосвязи психологических особенностей матери с изменениями в ее отношении к ребенку и факторов возникновения послеродовой депрессии.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Провести теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме психоэмоционального состояния женщин в период беременности и после родов.
2. Систематизировать ситуативные и личностные факторы, влияющие на отношение к ребенку в перинатальный период и первый год жизни ребенка.

Методы исследования теоретические, а именно, обзор литературы, который представляет собой систематический анализ существующих исследований, посвященных негативным отношениям к ребенку и послеродовой депрессии. Для его проведения были использованы базы данных, такие как РИНЦ, Кибер Ленинка, PubMed, PsycINFO и Scopus, что обеспечило доступ к актуальным и рецензируемым научным статьям.

Отбор литературы осуществлялся по следующим критериям:

1. Актуальность – статьи должны быть опубликованы за период 2016-2025 гг., особое внимание уделялось работам 2020-2025 гг., так как в исследовании хотелось отразить современные тенденции и подходы в исследовании рассматриваемой проблемы.
2. Качество – включение только рецензируемых статей и исследований с четкой методологией, опубликованные в научных изданиях.
3. Тематика – фокус на исследованиях, касающихся психосоматических аспектов беременности, негативных отношений к детям и послеродовой депрессии.

В результате отбора было проанализировано 150 работ, из которых были выделены ключевые темы и результаты, в статье приводится анализ наиболее релевантных 28 работ.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых в области перинатальной психологии (И.В. Добряков, Г.Г. Филиппова,

С.Ю. Мещерякова), психологии отношений (В.Н. Мясищев), а также концепции внутренней картины беременности (Е.Б. Айвазян) и гестационной доминанты (А.А. Ухтомский, И.А. Аршавский). Используются общенаучные принципы системного подхода, принцип развития и принцип единства сознания и деятельности.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе взаимосвязей между различными группами психологических факторов (ситуативными, личностными, особенностями отношения к беременности) и их влиянием на весь период и послеродовой период. Будет предпринята попытка систематизации предикторов и факторов риска для построения целостной модели, что является важным шагом в развитии перинатальной психологии.

Теоретическая значимость работы состоит в углублении и систематизации теоретических представлений о детерминантах психоэмоционального состояния женщин в перинатальный период и механизмах возникновения негативных отношений к ребенку и послеродовой депрессии, а также в расширении знаний о влиянии травмирующего опыта и отношения к беременности на последующее состояние матери и ребенка. Результаты могут служить основой для дальнейших научных изысканий в области перинатальной психологии и клинической психологии.

Практическая значимость исследования определяется возможностью разработки конкретных диагностических критериев и алгоритмов для раннего выявления групп риска развития негативных отношений к ребенку и послеродовой депрессии у беременных женщин. Полученные данные могут быть использованы для формирования обоснованных рекомендаций по разработке и внедрению эффективных программ психопрофилактики и психокоррекции негативных состояний матери, проблем в отношениях матери и ребенка и перинатальных депрессивных расстройств для психологов, акушеров-гинекологов и других специалистов. Это также позволит повысить информированность общества о необходимости своевременной психологической поддержки женщин в период беременности и после родов.

Отношение матери к материнству и его влияние на развитие ребенка.

Согласно исследованиям, эмоциональное состояние женщины во время беременности и в послеродовом периоде может существенно влиять на развитие плода, а также на формирование привязанности между матерью и новорожденным [15]. Важно понимать, что переживания женщин в этот период могут варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как социально-экономический статус, уровень поддержки со стороны семьи и окружающих, наличие или отсутствие предыдущего опыта материнства, а также индивидуальные психологические особенности [4].

Кроме того, в последние годы наблюдается рост интереса к вопросам психологического благополучия женщин в перинатальный период в связи с увеличением случаев депрессии и тревожных расстройств среди женщин после родов.

Исследования психологов (В.И. Брутман, О.В. Баженова, Л.Л. Баз, И.Ю. Ильина, О.А. Копыл, М.С. Радионова и др.) показывают, что при нарушениях отношений с матерью неразрывно связаны с девиациями родительского поведения в будущем. Чаще всего те, кто отказываются от своих детей не имеют положительного опыта отношений в родительских семьях (Д.Т. Бирнс, А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, Ж.Л. Яров и др.).

Если ребенок нежелателен до зачатия или во время беременности, то он гораздо чаще имеет соматические и психологические заболевания и сложности (О.В. Баженова, В.И. Брутман, Л.Л. Баз, О.Ю. Дубовик, О.А. Копыл, М.С. Радионова, Г.В. Скобло).

Изменение семейной модели, отсутствие острой потребности в семье как способе выживания, неразрывно связаны со снижением потребности в детях, уменьшением рождаемости, внутрисемейным насилием над детьми и прямым отказом от предназначенной природой роли матери. Учеными это было названо «потеря пути к модели материнства» (Д.В. Винни-

котт, Р. Зидер, М. Мид, Д. Попеное, Г.Г. Филиппова, Э. Эриксон), когда женщина более не имеет в своей основе как члена общества модель материнства.

Отношение матери и ребенка является ключевым аспектом в психологии развития и воспитания. Это взаимодействие формирует основы эмоционального, социального и когнитивного развития ребенка, а также оказывает значительное влияние на психологическое состояние матери. Понимание особенностей этого отношения требует комплексного подхода, который включает в себя как теоретические, так и практические аспекты.

Психоаналитическая теория, основанная на работах Зигмунда Фрейда, подчеркивает важность ранних отношений между матерью и ребенком. Фрейд [22] утверждал, что первый опыт привязанности формирует модель для всех последующих отношений. Согласно этой теории, мать выполняет роль объекта любви и желания, а также представляет собой источник тревоги и конфликта.

Теория привязанности Джона Боулби [6] является одной из наиболее влиятельных в исследовании отношений матери и ребенка. Дж. Боулби утверждал, что эмоциональная связь между матерью и ребенком является необходимой для выживания и развития. Он выделял несколько типов привязанности (безопасная, избегающее, амбивалентная), которые формируются в зависимости от стиля взаимодействия матери с ребенком. Эти типы привязанности влияют на последующее поведение ребенка в отношениях.

Социокультурный подход, представленный такими учеными, как Л.С. Выготский [10], акцентирует внимание на влиянии культурных и социальных факторов на развитие отношений матери и ребенка. Выготский подчеркивал, что взаимодействие происходит в контексте социальной среды, которая формирует не только стиль воспитания, но и восприятие роли матери в обществе.

Недавние исследования подтверждают важность этих теорий и показывают, что негативные эмоции матери во время беременности могут приводить к изменениям в нейробиологии плода, включая уровень кортизола и другие гормоны стресса. Это может иметь долгосрочные последствия для эмоционального и когнитивного развития ребенка [5; 16].

Эмоциональные расстройства у будущей матери, особенно симптомы депрессии и тревоги, повышают риск осложнений беременности и родов, плохого состояния новорожденных, низкого веса при рождении, недоношенности и задержки внутриутробного роста. Социальная поддержка также оказала значительное влияние на депрессивную симптоматику,

Женщины с высокой социальной поддержкой рожают детей с наибольшей массой, имеют значительно меньшую частоту (14,2 % против 22 % и 23,9 %) осложнений беременности по сравнению с женщинами с низкой и средней поддержкой, при этом в группах низкой и средней социальной поддержки женщины имели значительно более низкое психологическое качество жизни [7].

Можно отметить также, что Тинсли и др., утвердили, что стресс в начале беременности приводит к нарушениям во время родов [24].

Таким образом, концептуализация отношения матери к материнству включает в себя множество факторов: индивидуальные психологические особенности женщины, социальные условия и культурные контексты. Эти факторы взаимосвязаны и влияют на формирование привязанности между матерью и ребенком, что в свою очередь отражается на развитии ребенка в целом.

Личностные особенности матери и их связь с материнством.

Индивидуальные характеристики матери, такие как возраст, уровень образования, психическое здоровье и предшествующий опыт материнства, могут оказывать значительное влияние на качество отношений с ребенком [27]. Например, исследования показывают, что женщины с высоким уровнем образования чаще проявляют активное участие в воспитании детей [25].

Исследование Кедяровой Е.А. и коллег подтверждает, что тип отношения к беременности тесно связан с определёнными характерологическими особенностями. уществует связь между эйфориче-ским типом отношения к беременности и такими акцентуированными чертами (характерологическими особенностями) характера, как демонстративность, эмотивность и экзальтированность; между тревожным типом отношения к беременности и такими характерологическими особенностями, как застреваемость и тревожность [12].

Социальные факторы, такие как поддержка со стороны семьи и общества, также играют важную роль в формировании материнских отношений. Если партнер поддерживает женщину в период ее приобщения к материнству, то это конечно же снижает ее беспокойство и стресс.

Особенности культуры, конечно же, накладывают отпечаток на воспитание, чаще всего, родители воспитывают ребенка в приемлемой для той культуре манере, чтобы из ребенка получился наиболее успешный член общества [23].

Опыт связанный с травмой матери, особенно если событие случилось в предыдущие беременности или роды, имеет сильный эффект на текущий период беременности, что, прежде всего, выражается в страхе, тревоге, Травма способствует переосмыслению беременности, своего к ней отношения, чувства могут быть амбивалентны, что не способствует привязанности [26].

Далее попробуем обозначить векторы анализа качеств личности из модели «Большой пятерки», а именно, открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, невротизм, и особенностей отношения матери к ребенку.

Наиболее негативно заряженным является невротизм, так как является проявлением раздражительности, тревоги, депрессивных переживаний, что сказывается на отношении к ребенку. Экстраверсия, доброжелательность женщины способствует формированию более здоровой и прочной привязанности. Логично, что матери с высоким уровнем добросовестности часто более внимательны к потребностям своего ребёнка и более эффективно справляются с трудностями воспитания. Открытость характеризует степень готовности к новым впечатлениям и идеям. Открытые матери могут быть более восприимчивыми к новым методам воспитания и обучения, что может способствовать более разнообразному подходу к развитию ребенка. Исследования показывают, что такая открытость может способствовать более гибкому и адаптивному стилю родительства [22].

Ишбулдина А.А. обсуждает связь между инфантилизмом и нарушениями репродуктивной системы у женщин, подчеркивая важность личностной зрелости для успешной адаптации к материнству. Г.Г. Филиппова выделяет первую беременность как критическую точку в формировании женской идентичности, где ответственность перед материнством является показателем зрелости. Уровень самооценки беременной женщины также играет значительную роль, с неадекватной самооценкой, неуверенностью и страхами, которые могут проявляться в различных формах. Ценностные ориентации будущих матерей часто противоречивы, что может привести к снижению значимости материнства. Исследования показывают, что эмоциональная устойчивость является ключевым качеством для благоприятного течения беременности, а высокие уровни пессимизма и эмоциональной неустойчивости могут негативно влиять на здоровье беременной [11].

Таким образом, личностные характеристики матери оказывают значительное влияние на качество материнства и формирование здоровых отношений с детьми. Высокий уровень добросовестности, экстраверсии и открытости способствует созданию позитивной среды для развития ребенка, тогда как невротизм может препятствовать этому процессу.

Особенности депрессии послеродового периода.

Исторически значительную долю XX века тема послеродовых психических расстройств оставалась вне фокуса клинической психиатрии. Однако со временем было предложено по-

нятие «депрессия послеродового периода», что стало важным шагом в диагностике эмоциональных нарушений у рожениц. Послеродовая депрессия (ПРД) представляет собой серьезную патологию послеродового периода и является одним из наиболее распространенных видов психиатрических осложнений. Она проявляется в течение 4-6 недель после родов и продолжается не менее двух недель, при этом длительность течения может достигать одного года, а в особо тяжелых случаях – до 2-3 лет [1].

Клиническая картина послеродовой депрессии включает в себя широкий спектр симптомов. Среди них отмечают мрачность, переменчивое настроение, постоянная утомляемость, плаксивость, чувство опустошения, нежелание действовать и бороться с апатичностью. Наблюдаются нарушения аппетита (как повышение, так и снижение), расстройства сна (проблемы с засыпанием или пробуждением), чувство собственной никчемности и постоянное ощущение вины. В тяжелых случаях могут возникать расстройства процессов запоминания. Женщины теряют интерес к любимым занятиям, становятся равнодушными и отстраненными от взаимодействия с друзьями и родными. Нередко отмечают регулярно повторяющиеся соматические проблемы, такие как расстройство кишечника или мигрени.

Выделяют несколько классификаций послеродовой депрессии. Невротическая депрессия, как правило, наблюдается у женщин, имевших подобные отклонения до родов, однако в послеродовой период она проявляется особенно остро, сопровождаясь паническими состояниями, агрессивностью и бессонницей. При этом молодая мама часто ощущает собственную несамостоятельность и снижение самооценки, что приводит к эмоциональной зависимости от окружающих. Послеродовой психоз представляет собой тяжелое состояние, характеризующееся заторможенностью, навязчивыми суицидальными мыслями, а в некоторых случаях – неосознанным желанием причинить вред ребенку. Этот вид депрессии встречается редко, развиваясь обычно на 10-14 день после родов на фоне предпосылок маниакально-депрессивного психоза или других недиагностированных психических расстройств, сопровождаясь бредом и галлюцинациями, связанными с ребенком [2]. Затяжная постнатальная депрессия является наиболее распространенным типом, развиваясь постепенно и изначально воспринимаясь как обычная хандра, но со временем переходя в более выраженное депрессивное состояние.

Важно отметить, что послеродовая депрессия не проходит бесследно как для матери, так и для супруга и ребенка. Младенец, чья мать находится в депрессивном состоянии, часто плохо спит, становится беспокойным, что может привести к депрессивным расстройствам в будущем. Отсутствие внимания и взаимодействия со стороны матери негативно сказывается на эмоциональном, когнитивном и социальном развитии ребенка, может вызывать речевые нарушения. Такие дети реже проявляют положительные эмоции, интерес к контакту с предметами и близкими, дистанцируются от матерей, предпочитая отцов или других родственников. Эта эмоциональная разобщенность может сохраняться на протяжении всей последующей жизни. Для мужчин послеродовая депрессия супруги также не проходит бесследно, вызывая недовольство поведением партнера, воспринимая ее состояние как капризы, и зачастую приводя к проблемам в интимной сфере, уходу из семьи или изменам. Иногда мужчины сами впадают в депрессивное состояние из-за ощущения ненужности, финансовых трудностей или отсутствия интимной близости [3].

Факторы возникновения послеродовой депрессии.

Возникновение перинатальных депрессивных расстройств обусловлено сложным взаимодействием ситуативных и личностных факторов. К ситуативным факторам относятся те, которые имеют соматические и внешние критерии. Одним из ключевых является гормональная перестройка организма во время беременности и после родов. Резкое понижение уровня гормонов эстрогена и прогестерона после родов оказывает сенсibiliзирующее действие на нервную систему, обостряя чувствительность психоэмоциональной сферы женщины. Нару-

шения в работе гормонов щитовидной железы также способствуют изменению психоэмоционального состояния [19].

Другими значимыми ситуативными факторами являются неблагоприятный акушерский и соматический анамнез, затяжные или осложненные роды, особенно требовавшие хирургического вмешательства. Неблагополучный статус новорожденного, раздельное пребывание матери и ребенка, а также наличие острой психотравмирующей ситуации способствуют возникновению психологического дискомфорта и последующей депрессии в послеродовом периоде [17]. Важное место занимают физическая незрелость и неготовность к беременности, возможно, нежелательная беременность, которая приводит к тому, что женщина не была готова к новой роли матери и изменению привычного уклада жизни. Неготовность может проявляться как в личностных особенностях (страх перед родами и воспитанием), так и во внешних обстоятельствах (материальные проблемы, неоконченное образование). Отсутствие поддержки близких людей в тяжелое время также является существенным фактором риска. Нарушения во взаимоотношениях с мужем, вплоть до развода, оказывают крайне негативное влияние на и без того уязвимую женщину, приводя ее в подавленное состояние. Беременность в молодом возрасте, когда девушки могут не осознавать всей ответственности родительства, а воспринимать ребенка как "игрушку", также может привести к депрессии, когда они сталкиваются с необходимостью отказаться от личного досуга и посвятить время ребенку. Особо трагическим ситуативным фактором может быть беременность в результате изнасилования, что приводит к глубокой депрессии, поскольку ребенок может ассоциироваться с травматическим событием, вызывая двойные чувства жалости и ненависти, и требуя немедленной помощи психиатра [18].

Личностные факторы представляют собой внутренние психологические критерии, такие как темперамент, характер, наличие психических отклонений, которые приводят к возникновению отрицательных эмоций. Имеющиеся исследования свидетельствуют, что развитию расстройства способствуют такие личностные черты, как перфекционизм, склонность подавлять свои чувства и отсутствие умения просить других о помощи. Предиктором развития депрессии также может быть нестабильная самооценка [21]. Важное место занимают когнитивные особенности, включая склонность к фокусированию внимания на негативных событиях и руминации. Любое эмоциональное потрясение в период подготовки организма к материнству может привести к послеродовой депрессии. Женщина, сконцентрированная на собственных переживаниях, не может проявлять теплоту и заботу о ребенке, что приводит к чувству вины, потере уверенности в себе и дальнейшему ухудшению психического благополучия. Значимое место в освоении материнской роли занимает тип привязанности женщины к собственной матери; женщины с ненадежным и тревожно-избегающим типами привязанности чаще подвержены риску ПРД. Высокий уровень тревожности, субъективного контроля (приводящий к принятию чрезмерной ответственности), повышенная импульсивность, демонстративное поведение, эгоцентризм, неуверенность в себе и внутренние конфликты также являются значимыми личностными факторами. Внутренняя неготовность становится родителем, обусловленная страхом перед воспитанием ребенка, неорганизованностью, отсутствием волевых качеств или ленью, также относится к личностным факторам [9].

Беременность для каждой женщины является особым периодом, сопровождающимся многообразием трансформаций ее личностных характеристик, профессиональной сферы и телесной идентичности. В это время происходит личностное взросление и становление нового социального статуса женщины. Однако, по мнению исследователей, период беременности одновременно представляет собой кризисный период, обусловленный изменением психоэмоционального состояния. Наблюдается снижение умственных способностей, внимания, изменение темпа работы, а также превалирование невротических реакций и повышенная

раздражительность на всех этапах беременности. Часто возникают проблемы с засыпанием и качеством сна.

Психоэмоциональное состояние беременных может кардинально отличаться друг от друга. Чувства и эмоции, испытываемые женщиной во время беременности, передаются ее ребенку, оказывая как положительное, так и отрицательное воздействие. Повышенная тревожность, выраженная реакция на стресс и другие негативные эмоции способствуют развитию послеродовых расстройств, депрессивных состояний, неврозов, фобий, аллергий. В то же время положительные эмоции способствуют укреплению адаптационной системы, мобилизации ресурсов и уменьшению проявления послеродовой депрессии [20].

В психологии для обозначения особенностей отношения женщины к беременности и будущему ребенку используются такие понятия, как психологический компонент гестационной доминанты (ПКГД), внутренняя картина беременности (ВКБЕР) и стиль переживания беременности. Согласно Е.Б. Айвазян, ВКБЕР – это сложная иерархическая и динамическая система, включающая феномены мотивационного, эмоционального, когнитивного и телесного опыта. Осложнения беременности отражаются на содержании всех уровней ВКБЕР, усиливая конфликтное эмоциональное отношение и озабоченность исходом [18]. ВКБЕР можно рассматривать как психологическое новообразование, формирующееся в онтогенезе материнской сферы женщины.

На основании концепции отношений В.Н. Мясищева, И.В. Добряков выделил следующую классификацию типов ПКГД:

- Оптимальный тип: отсутствует излишнее тревожное отношение, гармоничные отношения с близкими, беременность желанна, соблюдение рекомендаций.
- Гипогестогнозический тип: женщина ведет активный образ жизни, поздно встает на учет, риск осложнений, эмоциональное отвержение детей.
- Эйфорический тип: выражены истерические черты, манипулирование положением, преувеличенная любовь к ребенку.
- Тревожный тип: повышенная тревожность за свое здоровье и здоровье ребенка, соматические заболевания, нуждается в помощи психотерапевта.
- Депрессивный тип: пониженное настроение, фобии, страхи, отвержение ребенка, нуждается в помощи психиатра.

Эти типы ПКГД являются показателем личностных изменений и изменений в системе взаимоотношений беременной женщины. Исследования показали, что наличие тревожного и гипогестогнозического типов ПКГД может указывать на возможный риск развития гестоза, что требует соответствующей психотерапевтической помощи. В целом, стабильное психологическое состояние оказывает гармоничное воздействие как на женщину, так и на ребенка [28].

Заключение.

Отношение матери к материнству играет ключевую роль в эмоциональном и когнитивном развитии ребенка. Психоэмоциональное состояние женщины в перинатальный период, а также социальные и культурные факторы, существенно влияют на формирование привязанности между матерью и ребенком.

Недавние исследования подчеркивают критическую важность эмоционального состояния матери во время беременности и его влияние на развитие плода. Негативные эмоции, такие как депрессия и тревога, могут приводить к изменениям в нейробиологии плода, включая уровень кортизола и других гормонов стресса, что может иметь долгосрочные последствия для эмоционального и когнитивного развития ребенка. Высокий уровень социальной поддержки способствует снижению депрессивной симптоматики у будущих матерей, что, в свою очередь, связано с более благоприятными исходами беременности: женщины с высокой поддержкой рожают детей с большей массой и имеют меньшую частоту осложнений.

Исследования также подтверждают, что стресс в начале беременности может привести к осложнениям во время родов, а тип отношения к беременности тесно связан с характерологическими особенностями женщин.

Анализ научной литературы показывает значительную направленность исследований в области психоэмоционального состояния беременных женщин и факторов послеродовой депрессии. Однако, несмотря на обилие данных, существует определенный недостаток комплексных исследований, которые бы объединяли влияние всех групп факторов – ситуативных, личностных и типов отношения к беременности – на протяжении всего перинатального периода, а не только фокусировались на отдельных его стадиях. Многие работы сосредоточены на описании отдельных симптомов или факторов, что не всегда позволяет построить целостную прогностическую модель риска.

Задачи, которые были успешно выполнены в ходе данного исследования, включали проведение теоретического анализа по проблеме психоэмоционального состояния женщин в период беременности и после родов, систематизацию ситуативных и личностных факторов, влияющих на отношение к ребенку в перенатальный период и первый год жизни,

Пробелом является недостаток исследований по вопросам комплексного психологического сопровождения беременных женщин, основанных на дифференцированном подходе с учетом конкретного стиля переживания беременности и типа ПКГД. Существующие методики диагностики, хотя и эффективны для выявления текущего состояния, не всегда позволяют разработать адресные превентивные меры, максимально эффективно адаптированные к индивидуальным особенностям женщины. Необходимость оказания высококвалифицированной специализированной помощи беременным женщинам, особенно на поздних сроках, очевидна, однако ее содержание и методы требуют дальнейшей систематизации и обоснования. Таким образом, дальнейшая эмпирическая разработка указанной темы, направленная на системный анализ предикторов и факторов риска для построения комплексной модели психопрофилактики, является обоснованной и крайне востребованной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаркова Л.А. Особенности качества жизни во взаимосвязи с показателями психоэмоционального состояния женщин на каждом триместре беременности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2016. № 4. С. 108-119.
2. Айвазян Е.Б. Внутренняя материнская позиция у беременных женщин. Теоретический и эмпирический анализ // Московский психотерапевтический журнал. 2002. № 3. URL: <https://alldef.ru/ru/articles/almanah-9/knizhnoe-prilozhenie/vnutrennyaya-materinskaya-pozicziya-u-beremennyix-zhenshin-teoreticheskij-i-empiricheskij-analiz>.
3. Аргунова И.А. Послеродовая депрессия. На стыке общей врачебной практики, акушерства и психиатрии // Российский семейный врач. 2010. С. 4-11.
4. Багненко Е.С. Особенности самооценки женщин, обращающихся за медицинской помощью // Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации: Материалы 45-ой Всероссийской научной конференции. Тюмень, 2011.
5. Бостанова М.Р. Психофизиологическое состояние новорожденного в связи с психологическими особенностями матери // Главврач Юга России. 2022. №4 (85). С. 77-80.
6. Боулби Дж. Привязанность и потеря: В 3 т. Т. 1. Привязанность. СПб.: Питер, 2019. 448 с.
7. Буйнова Ю.И. Связь между социальной поддержкой, психологическим стрессом и исходом беременности // International journal of professional science. 2019. № 11. С. 52-61.
8. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / Под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1982. 488 с.
9. Горф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. 3-е изд. М.: Ин-т Трансперсональной Психологии, Изд-во Ин-та Психотерапии, 2000. 504 с.
10. Добряков И.В. Перинатальная психология. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 272 с.

11. Ишбулдина А.А. Роль индивидуально-психологических особенностей в возникновении физиологической и осложненной беременности (обзор современных исследований) // Вестник магистратуры. 2021. № 10-2 (121). С. 97-98.
12. Кедярова Е.А., Рысятова М.С., Уварова М.Ю. Характерологические особенности и типы отношения к беременности у молодых женщин // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2018. Т. 24. С. 45-57.
13. Кузьмина А.С., Прайзендорф Е.С. Тревожно-депрессивная симптоматика в контексте типа отношения к беременности у женщин в послеродовой период // Психолог. 2023. № 3. 17 с.
14. Лазарев М.Л. Нейрофизиологические ресурсы пренатального детства // МНКО. 2024. № 4 (107). С. 246-250.
15. Левченко А.В., Галкина Е.В. Репродуктивная мотивация и эмоциональное состояние женщин во время беременности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2013. № 4 (129). С. 130-136.
16. Акарачкова Е.С. Материнский стресс и здоровье ребенка в краткосрочной и долгосрочной перспективе // РМЖ. Медицинское обозрение. 2019. Т. 3. № 3. С. 26-32.
17. Попова Т.А., Беляевских В.С. Особенности отношений между супругами в период беременности (на выборках семей с разным опытом родительства) // Вестник ПГГПУ. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2020. № 1. С. 40-52.
18. Полуэктова О.Г. Психологические особенности послеродового состояния женщин // Вестник новых медицинских технологий. 2013. № 1. С. 46-52.
19. Сальникова Е.П. Особенности внутриличностного конфликта женщин в декрете // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 12-4 (87). С. 68-70.
20. Хашагульгова М.Б. Особенности взаимоотношений в супружеской паре в перинатальный период женщины // Теория и практика современной науки. 2023. № 1 (91). 7 с.
21. Хашагульгова М.Б. Факторы, влияющие на формирование адаптации к состоянию беременности у женщин репродуктивного возраста // Теория и практика современной науки. 2023. №1 (91). С. 176-181.
22. Фрейд, З. "Я" и "Оно". Избранные работы / переводчик Л. Голлербах. М.: Юрайт, 2019. 165 с.
23. Эриксон Э.Г. Детство и общество / пер. с англ. и науч. ред. А. А. Алексева. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Летний сад, 2000. 415 с.
24. Atif N., Lovell K., Rahman A. Maternal mental health: The missing "m" in the global maternal and child health agenda. Semin Perinatol. 2015. Vol. 39(5). pp. 345-52.
25. Belsky J. The determinants of parenting: A process model // Child Development, 1984. Vol 55(1). pp. 83-96.
26. Brockington I.F., Fraser C., Wilson D. The Postpartum Bonding Questionnaire: a validation. Arch Womens Ment Health. 2006. Vol. 9(5). p. 233-242.
27. Cohen J.S., Mendez J.L. Emotion regulation, language ability, and the stability of preschool children's peer play behavior // Early Education and Development, 2009. Vol. 20(6). pp. 1016-1037.
28. Metsäpelto R.-L., Pulkkinen L. Personality Traits and Parenting: Neuroticism, Extraversion, and Openness to Experience as Discriminative Factors. European Journal of Personality. 2002. Vol 17. pp. 59-78.

Поступила в редакцию: 15.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Гаджиева Ж.Г., 2025.